

III

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

УДК 94(47).084.6

СТАЛИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ: ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Данильченко С.Л.

Филиал МГУ в г. Севастополе

В статье отмечается, что преодолев нигилизм 1920-х годов по отношению к дореволюционному периоду истории России, частичной реабилитацией дореволюционной русской истории, И.В. Сталину удалось обеспечить концепции советского патриотизма историческую легитимность и духовную преемственность со старой Россией, особенно в вопросах укрепления российской государственности и защиты национальной независимости страны.

Ключевые слова: дореволюционный период истории России, исторический нигилизм, реабилитация истории, историческая легитимность и преемственность, концепция традиционного патриотизма.

Весь ход мировой истории свидетельствует о том, что каждое великое государство разрабатывало государственную идеологию с целью объяснить миру свое предназначение, великую миссию: Великобритания заявила о себе как о «владычице морей», США выдвинули жесткую «доктрину Монро», Германия, провозгласив себя «превыше всего», требовала расширения «жизненного пространства». СССР, по мере возрастания его геополитического веса в мире, нуждался в сильной и цельной идеологии. Такой идеологией стал советский патриотизм, во главу угла которого была поставлена сталинская идея построения социализма в одной стране.

Отправной точкой в изучении советского патриотизма является **проблема частичной реабилитации И.В. Сталиным дореволюционной русской истории**, определившая среди исследователей два подхода.

Одни историки считают, что Сталин обратился к пересмотру дореволюционной истории России в целях «возвращения к имперскому мышлению», ради «откровенного возрождения имперских принципов» во внешней и внутренней национальной политике, результатом чего явился «почти полный отказ от объективной оценки имперской политики» царской России [1, с. 76–79]. Одной из главных особенностей поворота И.В. Сталина к имперской национал-большевистской идеологии они считают внедрение в общественное сознание тезиса о двойном капиталистическом окружении – внешнем и внутреннем, что позволило успешно укрепить режим личной сталинской диктатуры [27, с. 18–19].

Другие исследователи последовательно отстаивают тезис о том, что «трансплантация русского патриотизма в социалистическую идеологию» была следствием освобождения советского руководства «от ультрареволюционной эйфории первых послеоктябрь-

ских лет» и связана «с провалом расчетов на революционный выход из мирового кризиса в 1929–1933 годах и победу социализма в новой группе стран», и в итоге она способствовала «постепенному возвращению людям отечественной истории» [3, с. 108–109].

В том же духе в годы горбачевской перестройки высказывался историк Ю.Н. Емельянов, критиковавший американского советолога Стивена Коэна за то, что тот сильно преувеличивал «обеление царистского прошлого» в идеологии большевизма 1930-х годов. Полемизируя со С. Коэном, Емельянов указывал на то, что «упрощенной картине прошлого, созданной в 1930-е и 1940-е годы, предшествовало полное зачеркивание прошлого в 1920-х годах» [5, с. 76].

Кто же из исследователей прав?

Ближе к истине продвинулась вторая группа историков по той причине, что в их пользу свидетельствуют имеющиеся в распоряжении исследователей документы. Некоторые из этих документов уже известны и требуют только обновленного концептуального осмысления, другие обнаружены в архивах недавно и пока еще остаются мало востребованными исследователями.

Основная проблема заключается в выяснении причин преодоления И.В. Сталиным в 1930-е годы нигилизма по отношению к истории и культуре дореволюционной России, который прочно утвердился в партии большевиков и некоторых кругах интеллигенции в 1920-е годы. Анализ источников приводит к выводу о том, что таких причин было две.

Первая причина – крушение иллюзий руководства ВКП(б) и самого И.В. Сталина относительно скорой перспективы победы пролетарской революции в каких-либо других странах.

Такого рода суждения были отголоском старых споров Л.Д. Троцкого с И.В. Сталиным о зависимости строительства социализма в России от успехов мирового революционного движения. Именно в этих спорах Сталин постепенно изживал иллюзии на предмет скорой победы социалистической революции в других странах, все более ориентируясь на решение тех или иных проблем международной политики ВКП(б) в интересах строительства социализма в России.

Эта тенденция политической эволюции И.В. Сталина уходит корнями в период подготовки партии большевиков к событиям октября 1917 года. Еще в августе 1917 года на VI съезде РСДРП (б), когда Е.А. Преображенский отстаивал традиционный в то время тезис о том, что строительство социализма в России будет возможно только «при наличии пролетарской революции на Западе», Сталин заявил: «Надо откинуть отжившее представление, что только Европа может указать нам путь» [24, с. 186–187].

В середине 1920-х годов троцкистской химере мировой пролетарской революции И.В. Сталин предпочел государственный прагматизм, основанный не на марксистской идеологии, а на комплексном анализе геополитических факторов.

Вторая причина преодоления традиционного нигилизма по отношению к дореволюционной истории России была следствием постепенного отхода Сталина от доктрины мировой революции.

Речь идет о сталинской теории построения социализма в одной стране, в которой троцкистская оппозиция видела главную опасность для своих планетарных доктрин.

Взвешенный анализ политической борьбы И.В. Сталина и Л.Д. Троцкого приводит к выводу о том, что усиление элементов традиционного русского патриотизма в идеологии ВКП(б) 1930-х годов было закономерным результатом преодоления европоцентризма Троцкого, который во многом и способствовал насаждению нигилизма к истории и культуре дореволюционной России в 1920-е годы.

И.В. Сталин прекрасно разобрался в тех мотивах, которые толкнули Л.Д. Троцкого и его сторонников на бескомпромиссную борьбу против его концепции. Поэтому он усиленно взялся за создание нового образа России и русской революции, стремясь постепенно изжить тот нигилизм по отношению к историческому прошлому страны, с которым большевистская партия прожила все 1920-е годы.

С начала 1930-х годов Сталин постепенно начинает подготавливать общественное мнение к восприятию идеи о том, что русская революция произошла не на пустом месте, а в стране, чья история знала эпохи великих государственных преобразований, в которых и

вырос народ, сумевший совершить еще одно, на этот раз самое крупное и самое прогрессивное историческое преобразование – Октябрьскую революцию.

Разгром в конце 1930-х «исторической школы» Михаила Николаевича Покровского, восстановление преподавания русской истории в вузах и общеобразовательных школах, некоторыми отечественными и зарубежными историками расцениваются как возрождение русского национализма в идеологии ВКП(б) во взглядах самого И.В. Сталина.

Современных исследователей интересует вопрос о том, почему и как конкретно проявились в идеологии ВКП(б) 1930-х годов элементы традиционного русского патриотизма?

Введение в систему советского вузовского и школьного образования и гражданского воспитания основополагающих основ русской истории и культуры было вызвано необходимостью пробудить в народе патриотические чувства в связи с растущей угрозой войны против СССР со стороны гитлеровской Германии и союзных с ней Японии и Италии.

Новый поворот на идеологическом фронте требовал радикальных изменений в сфере исторического образования. Представители школы М.Н. Покровского не смогли воспринять новых идеологических веяний.

Писатель Константин Михайлович Симонов был прав, когда писал в воспоминаниях о том, что *«Покровский отвергался, а на его место ставился учебник Шестакова не потому, что вдруг возникли сомнения в тех или иных классовых категориях истории России, а потому, что потребовалось подчеркнуть силу и значение национального чувства в истории и тем самым в современности, в этом и был корень вопроса. Сила национально-исторических традиций, в особенности военных, была подчеркнута в интересах современной задачи. Задача эта, главная в то время, требовала мобилизовать все, в том числе и традиционные, национальные, патриотические чувства, для борьбы с германским национализмом, с его претензиями на восточное пространство и с его теориями о расовой неполноценности славянства»* [22, с. 183–184].

Насколько И.В. Сталину удалось справиться с решением такой задачи можно судить по некоторым документам из архивов немецкого МИДа. В Меморандуме МИД Германии от 27 июля 1939 года говорилось о том, что *«слияние большевизма с национальной историей России, выражающееся в прославлении великих русских людей и подвигов..., изменило интернациональный характер большевизма, как нам это кажется, особенно с тех пор, как Сталин отложил на неопределенный срок мировую революцию»* [8, с. 30].

Грандиозность празднеств по случаю памятных дат русской истории и ее выдающихся персоналий, прославление мощи великих русских полководцев в кинематографе и литературе, возобновление преподавания дореволюционной русской истории в школах и вузах, естественно, ассоциировались у иностранцев с возрождением русского национализма.

И сегодня многие зарубежные исследователи пишут о том, что в 1930-е годы И.В. Сталин воскресил русский национализм. Эту идею широко развил французский исследователь Николя Верт, книга которого «История Советского государства. 1900–1991 годы» многие годы использовалась в постсоветской России в качестве учебного пособия по отечественной истории. Н. Верт утверждал, что в 1930-е годы *«возрождение русского национализма явилось фактором, ведущим к консолидации значительной части русского общественного мнения»* [4, с. 236].

Отечественные историки не склонны к таким обобщениям, они не считают Сталина латентным русским националистом, а мнение Н. Берта оценивают как досадное недоразумение. В своих суждениях Берт исходил из фактологически ошибочного тезиса о том, что Российская Империя признавалась официальной советской историографией «тюрьмой народов» только «до начала 1930-х годов» [4, с. 236].

Тезис о России как «тюрьме народов» просуществовал весь советский период, хотя и подвергался серьезным корректировкам.

В 1934 году Сталин, Киров и Жданов в своих известных замечаниях на конспект школьного учебника по истории, подготовленный группой под руководством Н.Н. Ванага, указали на то, что:

- *«В конспекте не подчеркнута аннексионистско-колониаторская роль русского царизма, вкупе с русской буржуазией и помещиками (царизм – тюрьма народов)»;*

- «В конспекте не подчеркнута контрреволюционная роль русского царизма во внешней политике со времени Екатерины II и до 50-х годов 19-го столетия и дальше «царизм как международный жандарм»)» [11, 27 января].

Тезис «царизм как международный жандарм» был внедрен И.В. Сталиным взамен формулы «царизм как оплот реакции в Европе и Азии» [16, л. 3].

Такие указания не были ни случайностью, ни маскировкой. В сталинской концепции советского патриотизма они работали на усиление новых патриотических чувств к новой России, а не на воскрешение традиционного русского национализма.

В основу нового патриотизма было положено представление о том, что Советская Россия является закономерной наследницей лучших традиций русской истории: ликвидировав «отсталый» и «реакционный» социально-экономический строй царской России и политику национального неравенства, большевики не уничтожили, а спасли и укрепили российскую государственность, выведя страну в конце 1930-х годов в число самых сильных держав мира.

Такова, вкратце, была концепция школьного учебника по истории СССР А.В. Шестакова.

Маститый русский историк Павел Николаевич Милюков, анализируя состояние исторической науки в СССР 1930-х годов, писал, что «для недоучившегося семинариста Сталина теоретические споры и высшие достижения русской историографии были недоступны», но «политическое значение преподавания русской истории он понимал прекрасно. И задача вернуть жизнь старым схемам совпала с его собственной тенденцией – одеть теоретическую и спорную «генеральную линию» в живой национальный костюм. Сам он был не прочь занять в этой бутафории роль «единственного божественного творца и чудотворца», чье имя жило бы в веках ... ну хоть по образу Петра Великого, с которым Покровский не знал, что делать. Для этого нужно было вернуть школьную историю ко временам более отдаленным, чем времена непосредственных предшественников и современников Покровского» [7, с. 122].

«Живой национальный костюм», в который И.В. Сталин «одел» свою теорию социализма в одной стране, походил на какой-то лоскутный наряд, что нисколько не повредило общему делу формирования сталинской концепции советского патриотизма.

В этом можно убедиться, ознакомившись с некоторыми документами, в которых отражен процесс выхода в свет учебника по истории СССР А.В. Шестакова.

Речь идет о тех замечаниях, которые были сделаны в июне 1937 года к макету учебника членами жюри конкурса на создание школьного учебника по истории СССР: А.А. Ждановым – секретарем ЦК ВКП(б), А.С. Бубновым – наркомом просвещения РСФСР, В.П. Затонским – наркомом просвещения Украины.

Жданов, как главное доверенное лицо Сталина в вопросах идеологии, вносил наиболее жесткие правки в макет учебника Шестакова, твердо отстаивая принципы интернационализма и классовый подход к истории. Не особенно считаясь с историческими фактами, он тяготел к упрощенчеству, что порою приобретало просто анекдотический характер. Так, в том месте, где Шестаков писал, что славяне были предками русского народа, А.А. Жданов счел необходимым добавить: « ... славяне ... образовали три больших народа – русских, украинцев и белорусов» [15, л. 4].

Далее, к главе 5 «Расширение русского государства» он сделал такую вставку: «При Иване IV положение крестьян очень ухудшилось. К концу его царствования было воспрещено крестьянам уходить от своих владельцев даже в Юрьев день. Тогда и сложилась поговорка: “Вот тебе бабушка и Юрьев день!”» [15, л. 20].

В главе 6 «Крестьянские войны и восстания угнетенных народов в XVII веке» Жданов вычеркнул абзац, в котором излагались факты разгрома восстания Болотникова и написал, что восставшие потерпели поражение из-за того, что «крестьяне не имели тогда такого союзника и руководителя, как рабочий класс. Да и сами крестьяне были несознательны. Они воевали не против царизма и помещичьего строя, а против плохого царя и плохих помещиков за «хорошего царя» и «хороших помещиков» [15, л. 22].

В рассказ о восстании стрельцов при Петре I А.А. Жданов включил тезис о том, что *«это было реакционное восстание»*, поскольку стрельцы *«требовали возвращения к старому»* [15, л. 31].

В § 32, посвященном «захватнической политике» Екатерины II, он не счел нужным сделать добавление о том, что в то время Грузия добровольно присоединилась к России, и перечеркнул портрет А.В. Суворова, считая ненужным его присутствие в учебнике, поскольку в тексте особо акцентировалось внимание на активном участии полководца в подавлении польского восстания под руководством Т. Костюшко [15, л. 37].

Подобные правки делал в макете учебника Шестакова и А.С. Бубнов, руководствуясь, как и Жданов, принципами интернационализма и классового подхода.

Так, в рассказ о Петре I он предложил вставить новый абзац, в котором подчеркивалось, что *«деятельность Петра Великого была попыткой вывести страну из отсталости. Для снабжения армии нужными предметами оборудования и вооружения он строил заводы и фабрики. Он привлек на службу к себе иностранцев..., он заводил новые войска на иностранный лад..., он проводил ряд реформ в области государственного устройства. Но он был царем крупных землевладельцев–крепостников и купцов, а эти классы не могли уничтожить отсталость нашей страны. Эта задача была не по плечу ни помещикам, ни капиталистам. Ее мог, как следует поставить и надлежащим образом разрешить только рабочий класс, вставший во главе масс и установивший свою крепкую и сильную власть. И мог он сделать это только на основе победоносного строительства социализма в нашей стране»* [14, л. 15–16].

В приведенных документах отчетливо видна «перекличка» эпох, начатая Алексеем Толстым, и обеспечившая сталинской концепции советского патриотизма историческую легитимность и духовную преемственность.

Одной из наиболее сильных сторон советского патриотизма явилась апелляция большевиков к истории не только русского, но и многих других народов России. Она компенсировала национальным окраинам те моральные издержки, которые они накопили в дореволюционном прошлом. Одной из самых главных мер такой компенсации было настойчивое желание руководства ВКП(б) добиться того, чтобы в школьных учебниках уделялось как можно больше внимания истории всех народов СССР. Эту идею активно отстаивал В.П. Затонский.

В замечаниях к учебнику Шестакова он писал: *«Истории СССР пока не получилась. В основном это история государства российского. Хотя несколько страниц в начале для декорации отведено Закавказью, Средней Азии, Казахстану, Сибири, но это относится ко временам царства высоких, горбоносых и голубоглазых усуней с рыжими волосами ... 2000 лет тому назад. История Украины, по сути, обойдена, а то, что есть, подано неправильно, а о Белоруссии совсем ничего нет. Лишь в связи с Литвой упоминается о белорусах, да и в разделе о польском восстании 1863 года появляется термин Белоруссия»* [14, л. 5].

Особенно возмущало Затонского то, как *«упрощенчески»* и *«во вкусе украинских националистов»* Шестаков подал историю Украины *«во главе с демократическим гетманом»* и колонизацию Средней Азии как всего лишь принуждение колонизаторами местного населения *«вместо хлебных злаков сеять хлопок»*: *«От такого упрощения ничего кроме отвращения к хлопку не останется»* [14, л. 3–4].

Любопытно, что опыт включения в отечественную историю фрагментов истории народов Востока вызвал у упоминавшегося нами Г.П. Федотова подозрения в том, что *«Сталин, несомненно, смотрит на историю России из Азии, точнее с Кавказа. О личном корне советского евразийства напоминает подчеркнутое упоминание Грузии – задолго до включения ее в империю. Странным образом с Грузии (а не с Греции или скифов) и начинается история СССР: “Самые древние государства в нашей стране возникли на юге Закавказья. Это было около 3000 лет назад. Первое государство Закавказья называлось Урарту, в районе Арарата ... Это было государство родоначальников нынешней Грузии”»* [26, с. 157].

И.В. Сталин никогда *«не смотрел на историю России с Кавказа»*, однако сталинская увлеченность грузинской историей оказала определенное влияние и на советскую историческую науку, и на идеологию советского патриотизма.

Показательна в этом плане следующая история. В конце августа 1940 года на имя Сталина поступило письмо от секретаря ЦК КП (б) Грузии Кандида Нестеровича Чарквиани с жалобой на то, что в вышедшем в 1940 году вузовском учебнике «История СССР» были допущены *«совершенно недопустимые искажения и игнорирование истории грузинского народа»*. Письмо Чарквиани содержало настолько объемный перечень претензий к авторам вышеназванного учебника, что впору было не переделывать «Историю СССР», а писать историю Грузии.

В письме с возмущением говорилось о том, что грузинской культуре, *«одной из самых древних культур на территории Советского Союза»*, и вопросу *«о происхождении грузинского народа, об его неоспоримом родстве с митанским и хеттским народами, создавшими древнейшие культурные центры мира»*, было уделено *«немногим больше места, чем истории, например, хазаров, гуннов и других кочевников, не внесших ничего в сокровищницу человеческой культуры»*.

Далее в письме указывалось на игнорирование авторами «Истории СССР» последних археологических раскопок, свидетельствующих *«о высоком развитии культуры грузинских племен»* во II и I тысячелетиях до нашей эры, истории Грузии в эпоху Александра Македонского и позднеримских завоевателей. Особенно отмечались ошибки, создающие *«неверное представление о том, будто в V–VI веках у грузинского народа не было собственной письменности, тогда как уже с V века сохранились грузинские надписи, являющиеся древнейшими из надписей на языках народов Советского Союза»*.

Чарквиани и стоявшие за ним грузинские историки были недовольны и тем, что в «Истории СССР» не получили должного освещения царствования Давида-Строителя и царицы Тамары, имело место *«умалчивание»* о грузинском зодчестве, неточности и недостаточность в освещении вопросов взаимоотношений Московской Руси с грузинскими царствами, присоединения Грузии к России, истории и культуры Грузии в XIX веке [12, л. 116–118].

Перечислив все эти претензии, Чарквиани попросил И.В. Сталина от имени ЦК КП (б) Грузии *«обязать руководство Института истории Академии наук СССР переработать и исправить для следующего издания главы книги «История СССР», относящиеся к Грузии, с участием историков – научных работников Грузинского филиала Академии Наук СССР, уделив истории грузинского народа в учебнике подобающее ей место»* [12, л. 119].

Разобраться с этим делом Сталин поручил Жданову, а виновника искажений истории Грузии в учебнике «История СССР» нашли почему-то не в Институте истории и не среди историков, а в лице заведующего отделением общественных наук АН СССР, академика-философа А.М. Деборина. На письме Чарквиани И.В. Сталин наложил следующую резолюцию: *«Т. Жданов. Просьба обратить внимание. Дебориным вообще недовольны люди. И. Сталин»* [12, л. 116].

5 октября 1940 года начальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Георгий Федорович Александров подготовил и отправил на имя А.А. Жданова справку о проверке фактов, изложенных в письме Чарквиани, и о предлагаемых мерах.

В ней отмечалась обоснованность замечаний Чарквиани. Институту истории АН СССР было предложено устранить все недостатки, указанные в его письме, с привлечением к работе грузинских историков, а А.М. Деборин должен был уйти с должности заведующего отделением общественных наук АН СССР. Деборину вменялись в вину *«формально-бюрократические методы работы»*, выразившиеся в том, что он не входил *«в существо научной работы таких, например, институтов, как институты философии и истории»* и не заботился *«о связи объединяемых им институтов с институтами филиалов академии и республиканских академий, результатом чего в значительной мере и являются факты, указанные в письме товарища Чарквиани»* [12, л. 120–121].

На этой справке Жданов наложил резолюцию, в которой дал указание Александрову о снятии с работы Абрама Моисеевича Деборина и о необходимости сообщить Чарквиани о принятых Управлением пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) мерах, что было исполнено 15 октября 1940 года [12, л. 120, 123]. В октябре 1940 года И.В. Сталин проявил живой интерес к сценариям фильма «Георгий Саакадзе», подвергнув критике оба сценария этого фильма: один – Леонидзе, другой – Антоновской и Черного.

Забраковав сценарий Г.Н. Леонидзе за историческую «примитивность» и «бедность в художественном отношении», Сталин отметил в лучшую сторону сценарий А.А. Антоновской и Б. Черного. Тем не менее, он считал, что Антоновская и Черный чрезмерно превозносили деятельность Саакадзе по объединению грузинских царств в единое государство, не замечая того, что в то время Грузия «еще не успела созреть ... для объединения в одно государство путем утверждения царского абсолютизма и ликвидации власти князей» [6, с. 91–92].

Столь пристальное внимание к грузинской истории не могло не сказаться на идеологии. В 1940 году в СССР активно пропагандировалась необходимость укрепления русско-грузинской дружбы. В статье, посвященной 100-летию со дня рождения известного грузинского писателя Акакия Церетели, А. Толстой писал о том, «*весь русский народ особенно любит и ценит прекрасную Грузию и сокровища грузинской культуры*», а песни А. Церетели поют «*во всех республиках Советского Союза, например, трогательную песню о Сулико*» [25, с. 338, 341].

Таким образом, идея братства между народами СССР была неотъемлемой частью сталинской концепции советского патриотизма, априори исключавшей идеологию русского национализма.

Формированию идеологии советского патриотизма способствовал и полный отказ Кремля от большинства нигилистических трактовок русской истории, насаждаемых школой М.Н. Покровского. Героизация отдельных периодов и личностей дореволюционной истории, необходимая для усиления советского патриотизма, была чужда Покровскому и его ученикам. История дореволюционной России с позиции Покровского рассматривалась как процесс возникновения и развития торгового капитализма, его дальнейшей борьбы с промышленным капитализмом и возникновения империализма.

В 1935–1937 гг., когда шла активная работа над новыми учебниками по истории СССР, концепция Покровского еще не была развенчана. Это произошло в конце 1930-х – начале 1940-х годов, когда были изданы известные сборники «Против исторической концепции М.Н. Покровского» и «Против антимарксистской концепции М.Н. Покровского». Однако, концепции М.Н. Покровского, достаточно основательно проработанной и весьма удобной для популяризации среди широких слоев населения, противопоставить нечто равноценное было непросто.

И.В. Сталин не спешил предложить историкам новую концепцию дореволюционной истории, он ждал от них встречной инициативы. Поэтому в апреле 1937 года, при обсуждении вопроса об учебниках истории для партийных школ, Сталин предложил временно использовать лучшие старые учебники дореволюционного периода, внося в них необходимые поправки до появления приемлемого советского учебника [2, с. 133].

Помимо апелляции И.В. Сталина к дореволюционной историографии, как к приемлемому для переработки материалу, в 1937 году началось активное возвращение в науку историков, пострадавших в начале 1930-х годов. В авторский коллектив по созданию учебника под редакцией А.В. Шестакова вошел видный ученый дореволюционной школы Юрий Владимирович Готье.

И.В.Сталин лично принимал меры к тому, чтобы оградить еще недавно гонимых историков. В июне 1937 года, когда в советской прессе появились разгромные рецензии на книгу Евгения Викторовича Тарле «Наполеон», ученый попросил у Сталина предоставить ему возможность выступить в печати со статьей против Константинова и Кутузова – наиболее суровых рецензентов «Наполеона».

30 июня 1937 года И.В.Сталин направил Тарле письмо, которое отчетливо показывает характер взаимоотношений вождя с маститым историком:

«Товарищу Тарле.

Мне казалось, что редакционные замечания «Известий» и «Правды», дезавуирующие критику т.т. Константинова и Кутузова, уже исчерпали вопрос, затронутый в Вашем письме, насчет Вашего права ответить в печати на критику этих товарищей антикритикой. Я узнал, однако, недавно, что редакционные замечания этих газет Вас не удовлетворяют. Если это

верно, можно было бы, безусловно, удовлетворить Ваше требование насчет антикритики. За Вами остается право остановиться на форме антикритики, наиболее Вас удовлетворяющей (выступление в газете или в виде предисловия к новому изданию «Наполеона»).

И. Сталин

30.06.1937 год» [13, л. 92].

Во второй половине 1930-х годов наметился откат историков к дореволюционным методическим приемам преподавания истории в школе, что, несомненно, имело позитивное значение. П.Н. Милюков с удовлетворением отмечал, что в учебнике Шестакова произошел возврат *«к педагогическим приемам времен учебников Иловайского»* [7, с. 125].

Те же историки, кто вовремя не отошел от установок и методических приемов Покровского, были обречены на провал.

В 1935 году специальная комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) по созданию новых учебников по истории СССР и по всеобщей истории отвергла два учебника истории СССР для начальной школы, подготовленных коллективами историков под руководством З.Б. Лозинского и И.И. Минца. В них история России подавалась сугубо по Покровскому. Вот – некоторые фрагменты из учебника под редакцией Минца:

- о Дмитрии Донском в битве на Куликовом поле – *«Сам князь Дмитрий исчез, но скоро нашелся. Еще в начале боя князь заполз под свежие ветви срубленного дерева и пролежал весь бой. На теле князя не было ни одной раны: только доспехи слегка помялись»;*
- о причинах похода Ивана Грозного на Казанское ханство – *«Русские помещики давно точили зубы на татарские земли»;*
- об освоении Сибири – *«Слезам и кровью местных народов отмечен каждый шаг русских захватчиков»;*
- о значении победы в Отечественной войне 1812 года – *«Русские помещики отстояли свою империю»* [20, л. 59, 76; 21, л. 7, 45].

Подобные узкоидеологические трактовки истории России в 1935 году были уже не актуальны. Учебник под редакцией Минца был весь исчеркан замечаниями заведующего отделом школ ЦК ВКП(б) Б.М. Волина, а в одном месте свой автограф оставил И.В. Сталин.

Авторы учебника назвали раздел об освобождении Москвы от поляков в 1612 году «Контрреволюция», а ополчение Минина и Пожарского «контрреволюционной армией». В ответ на это Волин написал на полях: *«Непонятно: выходит, что поляки были революционной армией?»*, а Сталин добавил: *«Что же, поляки, шведы были революционерами? Ха-ха. Идиотизм»* [20, л. 86–87].

Если в случае с отрицанием тезиса о контрреволюционном характере ополчения Минина и Пожарского возобладал здравый смысл и историческая правда, поскольку отвергалась одиозная установка Покровского о том, что *«в лице Минина и Пожарского одержал победу торговый капитал, для которого купцы были хозяевами, а помещики первыми слугами»* [10, с. 76], то в описании деятельности Петра I был налицо отход от истины, поощряемый негласно И.В. Сталиным, заинтересованным в идеализации этого царя.

Учебник, подготовленный в 1937 году О. Жемчужиной и С. Глязер, вызвал недовольство у Волина из-за того, что в нем содержался слишком подробный рассказ о жестокости Петра I при подавлении стрельцкого бунта. Свое недовольство Волин выразил следующим замечанием: *«Автор одобряет стрельцкий бунт?»* [17, с. 116].

Таким образом, идеализация Петра I вынуждала предать забвению более правдоподобную оценку этого царя, данную Покровским, который считал, что Петр *«был не только самым талантливым и энергичным, но и самым жестоким из Романовых»* [9, с. 8].

Слепое следование концепции М.Н. Покровского негативно сказалось на содержании учебников под редакцией Минца и Лозинского. Увлеченные рассказами о крепостниках, тюрьме народов и о различных народных восстаниях, авторы забыли о некоторых важнейших событиях и персоналиях отечественной истории. В учебнике под редакцией Минца ничего не говорилось о разгроме Хазарского каганата князем Святославом, ни разу не упоминались полководцы А.В. Суворов, П.Н. Румянцев, Ф.Ф. Ушаков, и ни слова не говорилось об обороне Севастополя во время Крымской войны [20, л. 25–26; 21, л. 32–33, 62–63].

Подобные пробелы восполнялись сведениями по всеобщей истории. В учебнике под редакцией Минца нашлось место для целых разделов о древних греках и римлянах, книге германского посла при Василии III Сигизмунда Герберштейна «Московия» и о Наполеоне I, а в учебнике под редакцией Лозинского, помимо обязательных сведений по всеобщей истории (английская и французская революции, создание I Интернационала, Парижская Коммуна), содержались главы о крестовых походах и великих географических открытиях [20, л. 7–14, 69–70; 21, л. 41–43; 18, л. 43–46, 62–64].

Такое размещение материала для учащихся начальной школы было крайне неудачным: получалась эклектическая смесь отечественной и всеобщей истории, практически недоступная для усвоения детьми 10–11 лет. Кроме того, и в учебнике под редакцией Минца, и в пособии Лозинского содержалось очень мало информации о культуре России.

Прочитав вторую часть учебника под редакцией Лозинского, Волин отметил: *«Нигде ничего нет о появлении книгопечатания на Руси, ничего вообще о письменности»* [19, л. 1].

Еще большие изъяны Волин нашел во второй части учебника под редакцией Минца: *«Из оглавления, а также дальнейших подзаголовков и самого, конечно, текста выходит, что вся история есть только история революционных движений и восстаний. Борьба классов имеет в виду также и экономику, идеологию, культуру, чего здесь мало или вообще нет»* [21, л. 3].

Данные замечания были, безусловно, справедливы.

Отойдя от классической марксистской доктрины о необходимости мировой революции, ее непрерывности, «перманентности», И.В. Сталин выдвинул и обосновал идею о необходимости строительства социализма «в одной стране», которая была призвана мобилизовать народ на модернизационный прорыв, должный обеспечить неуязвимость нашей страны от иностранной агрессии.

Заставив Коминтерн «без всяких условий» защищать СССР, Сталин сформировал в общественном сознании образ великой страны, в которой делается все возможное для уничтожения капитализма. Мрачному царству капитала и беспощадной эксплуатации противопоставлялась светлая картина социальной справедливости и гармоничного развития человека. Этот образ Сталину удалось реализовать на практике. СССР 1930-х годов у многих западных политиков и интеллектуалов ассоциировался со страной, успешно решавшей самые сложные социальные проблемы. Достаточно вспомнить статью классика американской литературы Теодора Драйзера «Благодарю Маркса и Красную Россию».

Преодолев нигилизм 1920-х годов по отношению к дореволюционному периоду истории России, И.В. Сталину удалось обеспечить концепции советского патриотизма историческую легитимность и духовную преемственность со старой Россией, особенно в вопросах укрепления российской государственности и защиты национальной независимости страны.

Сталину удалось сбалансировать необходимые пропорции между национальным патриотизмом русских и чувством уважения и почитания ко всем народам России. Проповедуемые им интернационализм и братство между народами гармонично сочетались с пропагандой идеи укрепления и защиты многовековой российской государственности.

Новая государственная идеология отвечала геополитическим устремлениям СССР и дала немало положительных результатов, в том числе в исторической науке, воскресшей после длительного политического забвения.

Источники и литература.

1. Анисимов Е. Стереотипы имперского мышления // Историки отвечают на вопросы. М.: Московский рабочий, 1990. Вып. 2. С. 60–82.
2. Артизов А.Н. В угоду взглядам вождя // Кентавр. 1991. октябрь–декабрь.
3. Барсенков А.С., Вдовин А.И., Корецкий В.А. Русский вопрос в национальной политике. XX век. М.: Московский рабочий, 1993. 160 с.
4. Верт Н. История Советского государства. 1900–1991 гг. М.: Прогресс-Академия, 1992. 480 с.
5. Емельянинов Ю.В. Заметки о Бухарине. Революция, история, личность. М.: Молодая гвардия, 1989. 320 с.
6. Латышев А. Две сталинские премии // Искусство кино. 1990. № 11. С. 91–93.
7. Миллюков П.Н. Величие и падение Покровского // Вопросы истории. 1993. № 4. С. 114–126.
8. Оглашению не подлежит. СССР – Германия. 1939–1941. Документы и материалы. М.: Московский рабочий, 1991. 367 с.

9. Покровский М.Н. Избранные произведения. М.: Мысль, 1967. Т. 3. 672 с.
10. Покровский М.Н. Русская история в самом сжатом очерке. М.–Л.: Госиздат, 1929. 316 с.
11. «Правда». 1936.
12. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 10.
13. РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 10. Д. 130.
14. РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 1. Д. 847.
15. РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 1. Д. 854.
16. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 3156.
17. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 3. Д. 63.
18. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 3. Д. 189.
19. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 3. Д. 190.
20. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 3. Д. 217.
21. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 3. Д. 218.
22. Симонов К.М. Глазами человека моего поколения. М.: Изд-во Агентства печати Новости, 1989. 478 с.
23. Сироткин В.Г. Предисловие // Тарле Е.В. Талейран. М.: Высшая школа, 1992. С. 3–27.
24. Сталин И.В. Сочинения. М.: Госполитиздат, 1954. Т. 3. 428 с.
25. Толстой А.Н. Собрание сочинений. М.: Художественная литература, 1986. Т. 10. 511 с.
26. Федотов Г.П. Как Сталин видит историю России? // Вопросы философии. 1990. № 8. С. 156–157.

References.

1. Anisimov E. Stereotypy imperskogo myshleniya // Istoriki otvechayut na voprosy. M.: Moskovskiy rabochiy, 1990. Вып. 2. С. 60–82.
2. Artizov A.N. V ugodu vzglyadam vozhdya // Kentavr. 1991. oktyabr–dekabr.
3. Barsenkov A.S., Vdovin A.I., Koretskiy V.A. Russkiy vopros v natsionalnoy politike. XX vek. M.: Moskovskiy rabochiy, 1993. 160 s.
4. Vert N. Istoriya Sovetskogo gosudarstva. 1900–1991 gg. M.: Progress-Akademiya, 1992. 480 s.
5. Emelianinov Yu.V. Zametki o Bukharine. Revolyutsiya, istoriya, lichnost. M.: Molodaya gvardiya, 1989. 320 s.
6. Latyshev A. Dve stalinskiye premii // Iskusstvo kino. 1990. № 11. С. 91–93.
7. Milyukov P.N. Velichye i padeniye Pokrovskogo // Voprosy istorii. 1993. № 4. С. 114–126.
8. Oglasheniye ne podlezhit. SSSR – Germaniya. 1939–1941. Dokumenty i materialy. M.: Moskovskiy ra-bochiy, 1991. 367 s.
9. Pokrovskiy M.N. Izbrannyye proizvedeniya v 4-kh tt. M.: Mysl, 1967. Т. 3. 672 s.
10. Pokrovskiy M.N. Russkaya istoriya v samom szhatom ocherke. M.–L.: Gosizdat, 1929. 316 s.
11. «Pravda». 1936.
12. Russian state archive of socio-political history (RGASPI). F. 17. Op. 125. D. 10.
13. RGASPI. F. 71. Op. 10. D. 130.
14. RGASPI. F. 77. Op. 1. D. 847.
15. RGASPI. F. 77. Op. 1. D. 854.
16. RGASPI. F. 558. Op. 1. D. 3156.
17. RGASPI. F. 558. Op. 3. D. 63.
18. RGASPI. F. 558. Op. 3. D. 189.
19. RGASPI. F. 558. Op. 3. D. 190.
20. RGASPI. F. 558. Op. 3. D. 217.
21. RGASPI. F. 558. Op. 3. D. 218.
22. Simonov K.M. Glazami cheloveka moyego pokoleniya. M.: Izd-vo Agentstva pechati Novosti, 1989. 478 s.
23. Sirotkin V.G. Predisloviye // Tarle E.V. Taleyrans. M.: Vysshaya shkola, 1992. С. 3–27.
24. Stalin I.V. Sochineniya. M.: Gospolitizdat, 1954. Т. 3. 428 s.
25. Tolstoy A.N. Tolstoy A.N. Sobranie sochineniy. M.: Khudozhestvennaya literatura, 1986. Т. 10. 511 s.
26. Fedotov G.P. Kak Stalin vidit istoriyu Rossii? // Voprosy filosofii. 1990. № 8. С. 156–157.

* * *

Danilchenko S. L. *Stalin's rehabilitation of pre-revolutionary Russian history: source analysis / Danilchenko S. L. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XX(IX). Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 26–35.*

The article states that due to overcoming the nihilism of the 1920s to the pre-revolutionary Russian history and partial rehabilitation of it, Stalin was able to ensure historical legitimacy for the concept of Soviet patriotism and spiritual continuity with the old Russia, especially in issues of strengthening Russian statehood and protection of national independence of the country

Key words: *the pre-revolutionary period of Russian history, historical nihilism, rehabilitation of history, historical legitimacy and continuity, conception of traditional patriotism.*